

una década de educación de adultos en cuba (1962-1972)*

"Haremos revolución si realmente ganamos la batalla de la educación".

FIDEL

Introducción

La Educación de Adultos constituye hoy una estructura definida dentro del sistema educacional que enfrenta fundamentalmente muchas de las exigencias de la preparación integral y la calificación técnica de los trabajadores. Para esta responsabilidad, que fundamentalmente encabeza el Ministerio de Educación, aunque su dimensión mayor sobrepase su marco, nuestra Educación de Adultos se apoya en el impulso y el estímulo de las organizaciones políticas y de masas, a la vez que en la participación interesada de los organismos productivos y de servicio que programan sus necesidades de personal calificado en numerosos e importantes departamentos de Capacitación.

La gratuidad de la enseñanza ha marchado de manos de la masividad dentro del simple concepto de la educación como deber y derecho de todos. La emulación socialista se ha encargado de fomentar la participación, alcanzando la matrícula un promedio anual en torno al medio millón de alumnos que ha incluido siempre grandes masas de trabajadores del campo y la ciudad, amas de casa, jóvenes subescolarizados y campesinos.

Con el decursar de los años hemos ido descubriendo las leyes que rigen las formas de enseñanza-aprendizaje para más de dos millones de adultos que en 1963 no alcanzaban el sexto grado tradicional de escolaridad. La práctica viva, asistida de la crítica constante, ha abonado a favor de una didáctica que combina tanto en programas y textos como en métodos y formas, las grandes motivaciones sociales de la Revolución con los intereses de los trabajadores dentro de sus sindicatos, comunidades y ramas productivas.

La flexibilidad en los calendarios, horarios y planes de estudio ha devenido un cuerpo de normas que dan funcionalidad a los servicios educacionales, implicados en un contexto social de múltiples y diarias exigencias generadas dentro de la lucha por dejar atrás al subdesarrollo. Así la Educación de Adultos resulta un instrumento motivador y organizador de programas de conocimientos instrumentales dentro de la construcción del so-

cialismo donde, como afirmara el inolvidable Che Guevara, la sociedad en su conjunto es el enseñante mayor.

A las concepciones utilitarias y elitistas propias de la sociedad burguesa e implícitas en sus objetivos de explotación del hombre, oponemos la integralidad formativa de la educación científica, basada en una igualdad de oportunidades que se traduce en formas de educación dirigidas a favorecer una creciente participación del pueblo en las ingentes transformaciones de la naturaleza y de la sociedad, como requisito para la realización de hombres y mujeres capaces de construir, disfrutar y defender el comunismo.

No es necesario subrayar que aparte de los logros que puedan consignarse, el cambio que va desde los conceptos y los planes hasta las realizaciones y los resultados, no siempre ha tenido la adecuada organización ni los recursos materiales y humanos que el ansia y la necesidad del saber y el hacer han exigido.

Es por ello que los esfuerzos por perfeccionar y estabilizar el sistema de la Educación de Adultos ha sido un largo ejercicio enfrentado, en regiones y municipios, a numerosas dificultades. El peso de los conceptos tradicionales en Educación, muchos derivados de la separación del trabajo manual y el intelectual, han sido factores resistentes ante la carencia de técnicos y maestros de la calificación exigida para otorgar a los planes y programas esa maestría que requiere el cumplimiento eficiente de objetivos diversos y a la vez específicos, relacionados con la práctica social. A lo anterior se unen las complejidades naturales que en un país pobre y asediado por el imperialismo, presenta la búsqueda de un modo estable de combinar la producción con el estudio que la tecnifica para el mayor rendimiento.

Pero las deficiencias apuntadas —que son sólo una muestra— han sido el mejor acicate a la democrática participación activa de las masas, en todos los niveles de la organización, que ha ejercitado la creatividad de nuestro pueblo en el hallazgo de soluciones prácticas a las situaciones

*"Educar para la vida y el trabajo. Enseñar la producción de los bienes materiales que son producto del esfuerzo y el trabajo del hombre, que no pueda ser toda su vida consumidor. Combinar el estudio con el trabajo. El Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, ha planteado en reiteradas ocasiones estos principios de la pedagogía revolucionaria."

diversas relacionadas con la Educación de Adultos en el campo y la ciudad, en las fábricas, las escuelas nocturnas, las escuelas-talleres y las aulas de mujeres, en los seminarios formadores y superadores de los maestros, que por decenas de miles hemos preparado desde la generosa cantera de los trabajadores y los campesinos, donde se registra como un mérito la promoción voluntaria de maestros e instructores de oficio.

Esa participación ha permitido que a través de diez años la Educación de Adultos haya dado buenos frutos en el combate contra el analfabetismo residual, la Batalla del Sexto Grado; las Facultades Obreras y las Escuelas de Idiomas; los Centros Especiales que combinan la capacitación política y técnica de los cuadros con la superación cultural, el jerarquizado frente del Movimiento Juvenil para jóvenes subescolarizados de 13 a 16 años, como solución a los problemas sociales que engendran la deserción y el retraso escolares, y la superación de la mujer y los planes de educación para campesinas "Ana Betancourt". Los rumbos estratégicos quedaron señalados en muchas de las recomendaciones del Congreso Nacional de Educación y Cultura de abril de 1971, y no hay duda de que entramos en una etapa de mayor control y calidad.

La perspectiva de la universalización de la educación, profundizada en las últimas intervenciones del primer secretario de nuestro partido, comandante Fidel Castro, se encamina hacia realizaciones inmediatas, no solamente en el sector estudiantil, sino incidiendo en el aspecto de la integración planificada al estudio, la formación y la calificación de los trabajadores. En este campo los nuevos planes de la Educación de Adultos se dirigen hacia articulaciones más dinámicas con la Enseñanza Técnica y Profesional y las Universidades.

Por otra parte, las programaciones concretas que organizaciones de masas como los CDR, la FMC y la ANAP han discutido y puesto en marcha desde sus últimos eventos nacionales acerca de la Educación de Adultos, aparecen más vigorosas y coordinadas dentro del marco de los Organismos Populares de la Educación. La próxima celebración del II Congreso de la UJC y del XIII Congreso de la CTC expresan ya en sus trabajos preparatorios la priorización cierta que la Juventud y los Sindicatos, respectivamente, dan a la Educación de Adultos, en cuyos contenidos ideológicos y culturales se inserta hoy con gran fuerza la necesidad de aprender para el incremento de la productividad y el dominio de la tecnología.

La concepción más revolucionaria de la educación tiene todas las posibilidades en nuestro país que, al situarla como factor esencial del desarrollo integral de la sociedad socialista, ha creado el clima y la conciencia imprescindibles para el uso irrestricto del tesoro intelectual que dispone cualquier comunidad cubana. El Congreso Nacional de Educación y Cultura analizó la condición privilegiada de nuestro país que puede poner al servicio de la educación popular la fuerza tremenda de los medios masivos de comunicación (prensa, radio, cine y televisión), además de los servicios sociales del Consejo Nacional de Cultura, la Academia de Ciencias, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el Instituto del Libro y otras instituciones, puesto que museos, bibliotecas, exposiciones, espectáculos y asambleas son importantes instrumentos y formas de la Educación de Adultos.

La Educación de Adultos, dentro de la estructura del MINED, viene desarrollando también otras formas asistemáticas, tales como los Círculos Populares de Cultura y los Seminarios Literarios y Científicos para maestros. Con estas formas innovadoras y los medios masivos mejor aprovechados aún debemos ir más allá en la promoción como enseñantes, de técnicos, dirigentes, científicos, artistas y profesionales, en actividades complementarias y flexibles adecuadas a las necesidades de cada lugar y las posibilidades de las personas. Esta estimulante participación, que es un renglón importante de la emulación socialista, fortalece las motivaciones, crea hábitos culturales y satisface los intereses de los que necesitan aprender. Se ayuda así a una mayor retención de las matrículas y de los conocimientos, con una práctica social que nuestros actuales maestros de adultos no pueden garantizar por sí solos.

Ahora más que nunca hay razón para multiplicar la vigencia del lema de la epopeya alfabetizadora de 1961: "EL QUE SABE MAS ENSEÑA AL QUE SABE MENOS".

EDUCACION OBRERA Y CAMPESINA: Batalla del sexto grado

La Dirección Nacional de Educación Obrera y Campesina tiene a su cargo la orientación, dirección, planeamiento, coordinación, supervisión y evaluación de los servicios educativos de la educación elemental de los adultos. La enseñanza elemental en este campo de la educación es la que sistemáticamente se ofrece a obreros, campesinos y amas de casa, como preparación cultural e ideológica de las masas y como programa instrumental de conocimientos básicos para la calificación técnica de los trabajadores, que contribuye al progreso agropecuario, la industrialización y el mejoramiento de los servicios sociales, con su directa participación en la construcción de la nueva sociedad.

Organización docente

Nuestros planes y programas están estructurados de forma tal que enmarcan los contenidos a vencer en un semestre, lo que garantiza que nuestros alumnos adultos ganen un nivel de conocimientos en cursos de corta duración y puedan, a su vez, responder a las tareas de la producción y la defensa de la patria.

Los contenidos se distribuyen en cuatro semestres o niveles llamados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Nivel.

Las actividades para combatir el analfabetismo residual se realizan como un trabajo especial y priorizado en forma sistemática y controlada.

La certeza de que el avance y profundización impetuosa de nuestros planes de desarrollo requieren una mayor participación del pueblo y la necesidad de armonizar la educación de las masas con el fenómeno primordial de la producción, han determinado el establecimiento de los siguientes calendarios:

Calendario Normal, que se extiende de septiembre a junio y matricula los adultos de zonas urbanas y zonas rurales no cañeras.

Calendario Cañero, que se prolonga de mayo a diciembre y matricula adultos de zonas azucareras.

Calendario de Montaña, de enero a agosto,

incorpora adultos campesinos de zonas cafetaleras. Estas escuelas, fundamentalmente establecidas en las montañas de Oriente, se atienden por maestros de la Brigada "Frank País".

Las materias del programa son: Matemática, Español, Ciencias, Geografía e Historia. La Matemática y el Español aparecen en todos los niveles, no así las restantes que varían su frecuencia e intensidad según el nivel.

Instituciones docentes

La Educación Obrera y Campesina funciona en centros de una o más aulas que pueden ser diurnas o nocturnas, urbanas o rurales y estar ubicadas en escuelas del MINED, locales en centros de trabajo o aportados por las organizaciones políticas y de masa y en casas de familia. Alcanza su forma óptima de organización en las **escuelas unificadas** donde se agrupan los niveles de esta enseñanza y el curso secundario.

De acuerdo con sus características, se denominan: escuelas nocturnas de EOC, escuelas de centros de trabajo, escuelas (aulas) independientes y círculos de lectura creados para erradicar los vestigios de analfabetismo.

Estas instituciones tienen entre sus objetivos: ofrecer oportunidades a los trabajadores y al pueblo en general de disfrutar del derecho y el deber de estudiar; brindar enseñanza sistemática, como poderosa contribución a la formación de hombres más conscientes, productivos y cultos, con la finalidad de incorporarlos a la construcción de la nueva sociedad y al disfrute de los bienes que la misma crea, y favorecer un clima cultural dentro del marco de la educación permanente.

Las organizaciones de masa, empresas y sindicatos tienen la responsabilidad de crear condiciones para el establecimiento de aulas; asegurar el cumplimiento del horario de clases; garantizar la asistencia sistemática de los alumnos; trabajar por la captación de los obreros maestros y garantizar su participación en los periodos de repaso y pruebas; celebrar actividades festivas para la entrega de certificados y diplomas de promoción, divulgar los logros obtenidos por los trabajadores en su superación y velar por que las secciones sindicales cumplimenten, en el Plan de Emulación de Fechas Históricas, el aspecto de superación política y cultural de los trabajadores.

Estructura organizativa de las escuelas

En las escuelas funcionan el Consejo de Dirección, Colectivos Técnicos y Consejos de Escuela. En cada fábrica, la Comisión de Capacitación. El Consejo de Dirección, presidido por el Director, es el organismo máximo de la escuela que analiza y decide sobre la proyección y control del plan de trabajo del centro, el trabajo docente y la formación política, ideológica y cultural de profesores y alumnos.

El Colectivo Técnico, integrado por el Director, el Subdirector y los maestros, constituye un órgano técnico permanente encargado de alcanzar los fines académicos, ideológicos y culturales de la política educacional del país.

El Consejo de Escuela agrupa los organismos populares de la educación (CTC, UJC, CDR, FMC y ANAP según las características de cada escuela) para analizar y dar solución a los problemas del centro. El Director tiene la facultad de ampliar

el Consejo de Escuela con representaciones de organismos de la zona que considere necesarias para establecer los vínculos escuela-comunidad. En el seno del Consejo de Escuela se plantea, discute y orienta el cumplimiento de las tareas educacionales que cada organización de masas, en particular y colectivamente, debe impulsar y llevar a cabo.

La Comisión de Capacitación de los centros de trabajo funge como Consejo de Escuela y armoniza la enseñanza instrumental con los planes de calificación obrera, apoyados básicamente por el sindicato.

Actualmente la Educación Obrera y Campesina, llamada también **Batalla del Sexto Grado**, cuenta con 18.361 establecimientos docentes que atienden a 237.604 alumnos en sus cuatro niveles. Hasta la fecha han recibido su certificado Sexto Grado 399.214 alumnos.

Facultades obreras y campesinas

La Dirección Nacional de las Facultades Obreras y Campesinas (FOC) y Curso Secundario de Superación Obrera (CSSO) tiene a su cargo la orientación, dirección, planeamiento, coordinación, supervisión y evaluación de la educación media de adultos (FOC y CSSO), que comprende:

- 1.— Unidad Docente de Facultad Obrera y Campesina (FOC), cuyo Plan de Estudio se desarrolla durante **ocho semestres** y que articula con la educación superior o universitaria.
- 2.— Además, con el fin de ampliar las posibilidades de utilizar mejor la estructura del plan de Facultad y la ampliación de sus programas para promover la formación de fuerza de trabajo calificado (obreros calificados y técnicos medios), funcionan Facultades articuladas con planes de Capacitación de distintos organismos del Estado.
- 3.— Unidad Docente de Curso Secundario de Superación Obrera (CSSO), que tiene un Plan de Estudio de dos semestres, cuya articulación inferior se realiza con el sexto grado y la superior con el primer semestre de Facultad Obrera y Campesina.
- 4.— Aulas de CSSO en centros de producción y servicios, para la formación de fuerza de trabajo calificado.

Objetivos de estas escuelas

Los objetivos de las Unidades Docentes Regulares de FOC son: elevar el nivel cultural de los alumnos trabajadores, al brindarles una preparación humanística y científica media, sin descuidar su formación integral, y lograr su ingreso en las universidades para cursar carreras que contribuyan al desarrollo científico y técnico del país. En el curso pasado, más de mil trabajadores graduados de FOC ingresaron en las universidades.

Las Facultades articuladas con los distintos frentes de capacitación, como son: las coordinadas con la Minería, Salud Pública, la Unión de Periodistas de Cuba, etc., aunque también propicien el ingreso de los alumnos trabajadores en las universidades, persiguen, como objetivo inmediato, la formación de fuerza de trabajo calificada.

Son objetivos del Curso Secundario de Superación Obrera proporcionar a los trabajadores los

conocimientos que les habiliten para el mejor disfrute de las manifestaciones de la cultura, les permita participar con mayor calificación técnica y más conciencia en las tareas de la producción y los capacite para continuar superándose en el nivel medio como alumnos de FOC, con las perspectivas de continuar estudios universitarios.

La profundización de la universalización de la enseñanza universitaria, al incorporar el trabajo sistemático a la actividad docente de los estudiantes, abre por otra parte nuevas perspectivas al proceso de incorporación de los trabajadores al estudio general y tecnológico y en especial al estudio universitario. De la misma forma que las unidades de FOC instaladas en centros de producción y servicios van hacia un vínculo más directo en la necesidad de la preparación de técnicos medios, una mayor adecuación a las condiciones de trabajo y una participación más directa de los centros en la superación y calificación de sus trabajadores. Este nuevo proceso nos acerca más a una Facultad Obrera y Campesina que no es solamente un puente de acceso a la Universidad, sino un eslabón fundamental en la capacitación cultural y técnica de los obreros y campesinos.

Planes de Estudios

El Plan de Estudios de las Facultades Obreras y Campesinas (FOC) tiene semestres académicos como unidad técnica y administrativa y se desarrolla durante ocho semestres, conteniendo las siguientes materias: Español, Matemática, Química, Física, Inglés, Estudios Socioeconómicos y Biología, en la rama Ciencias. Se adicionan, para la rama de Humanidades, Redacción, Literatura, Geografía e Historia.

El Curso Secundario de Superación Obrera (CSSO) desarrolla su Plan de Estudios en dos semestres, y comprende las asignaturas que a continuación se relacionan: Español, Matemática, Física, Química, Biología y Geografía.

Según las FOC se establecen directamente en planes de desarrollo (Cienfuegos, Nuevitás, Moa, etc.) o en grandes centros de trabajo, los programas de todas las unidades del país tienden a flexibilizarse para una más racional adecuación, que se encamina a superar a los trabajadores dentro de sus ramas específicas de trabajo técnico para una mayor calificación que, por otra parte, en nada estorba sus posibilidades hacia promociones de nivel superior dentro del marco de la universalización, y la Educación Permanente que la Revolución facilita y estimula.

Las Unidades de FOC se rigen por un Consejo de Dirección y un Consejo Técnico-Docente. Existen además las asociaciones de alumnos y los Consejos de Escuela, que ayudan a promover profesores para los semestres iniciales entre los alumnos más destacados de los niveles superiores.

El Curso Secundario de Superación Obrera generalmente forma parte de un "Centro Unificado" (aulas de enseñanza elemental y aulas de Curso Secundario), a cuyo frente se halla un Director, el cual, con los maestros y profesores del centro, forma el claustro, que tiene las mismas funciones que el Consejo de Dirección de las Unidades de FOC.

Existen también Unidades Docentes de Cursos Secundarios exclusivamente. Otras se integran con FOC.

Estas unidades están subordinadas en la Región al Departamento de FOC y CSSO, así como al Equipo Asesor Técnico-Docente Regional de la Subdirección Regional de Educación de Adultos. En la provincia, al Departamento de Facultades Obreras y Curso Secundario de ese nivel y Equipo Técnico Docente, ambos de la Subdirección Provincial de Educación de Adultos.

Existen equipos técnico-docentes de asesores nacionales, provinciales y regionales, de materias y frentes, cuya función primordial es asesorar, orientar, dirigir, supervisar y controlar el trabajo docente en las FOC y CSSO.

En la actualidad funcionan 105 FOC con 17.849 alumnos. La matrícula de los CSSO asciende a 11.169 alumnos, mereciendo destacarse que más de 65.000 adultos han sido diplomados de este nivel desde su fundación.

Escuelas Especiales

La Educación de Adultos con la creación de las llamadas escuelas especiales se sitúa a partir de 1965 ante urgencias priorizadas que responden a la necesidad de cuadros para las organizaciones políticas y de masas, la producción y la defensa del país. En la nueva estructura se denomina Dirección de Capacitación con el objeto jerarquizado de intensificar el vínculo con las direcciones de capacitación que tiene cada una de las ramas productivas del país, a los efectos de la calificación obrera.

Los objetivos fundamentales de estas escuelas son: a) La preparación y superación de militantes y cuadros de los organismos políticos y de masa. b) El perfeccionamiento de la labor que específicamente realizan los trabajadores en las dependencias de los organismos productivos y de servicios. c) La superación cultural y técnica como premisa para la reeducación de los reclusos de la DEP (Dirección de Establecimientos Penitenciarios).

Los cursos que se organizan corresponden a la planificación de los organismos políticos y de masas, productivos y de servicios. Tales cursos pueden ser **Internos** (de superación cultural y técnica) de estudio y trabajo y de superación de cuadros de dirección.

Los centros **Semiinternos** desarrollan programas de fines similares, aunque con menos intensidad. Las escuelas especiales pueden tener nivel nacional, provincial o regional, al que responden distintos niveles de selección de su alumnado.

Los planes de estudio de estas escuelas se elaboran con distintas variantes y contienen las materias básicas: Lengua Nacional, Matemática y Dibujo Técnico, Química, Biología, Historia, Geografía, nociones de estadísticas y materias técnicas según el caso. Son proyectados y adaptados de acuerdo a las **necesidades** de las mismas, basándose en experiencias obtenidas e investigaciones que se realicen a través del desarrollo de cursos anteriores en un intercambio entre los técnicos de la rama productiva y los docentes. Se elaboran folletos de lecturas complementarias para facilitar el estudio de las materias técnicas, adiestrar a los alumnos en el dominio del vocabulario y para ayudar a la formación política e ideológica se desarrollan **Unidades Pedagógicas** que responden a estos fines.

Los programas que corresponden al plan de estudio se fortalecen con otras actividades prác-

ticas y teóricas como: Concursos de lectura, talleres y dibujo; Competencias de conocimientos; Actividades sociales en la zona; Lecturas interpretativas de la prensa diaria; Seminarios Literarios y Científicos; conversatorios, paneles, mesas redondas, etc., sobre temas de la actualidad revolucionaria.

Organización

Estas escuelas son dirigidas por los organismos, los que designan un director, responsable de la organización administrativa de la escuela, y un subdirector docente de Educación de Adultos (del nivel que corresponda), que es el encargado de orientar directamente toda la labor de superación cultural, técnica y política.

Funciona en las escuelas un Consejo de Dirección, el cual rige la vida interna de la misma. Es responsabilidad de la Educación de Adultos a través de la Dirección de Capacitación: a) Aprobar el Plan de Estudios que le corresponde a la escuela. b) Adaptar los programas al Curso que se va a desarrollar. c) Aplicar la Prueba Especial de Conocimientos Mínimos a los alumnos seleccionados. d) Orientar y supervisar el trabajo docente. e) Realizar la ayuda técnica mediante colectivos y encuentros en las escuelas. f) Superar el personal docente a través de seminarios permanentes reglamentados. g) La evaluación del alumnado. h) Otorgar los certificados.

Actualmente tenemos una matrícula de 35 mil 700 alumnos, de los cuales 25.083 son internos, y 9.817 semiinternos. Del personal docente, 2.478, pertenecen al MINED 1.155, y a los organismos, 1.323, dentro de más de 420 centros.

Ante el crecimiento de este frente tan relacionado con la planificación nacional nos enfrentamos a una gran necesidad de tecnólogos de las distintas especialidades para responder a las exigencias de la calidad que el proceso exige.

La nueva experiencia que se ha iniciado con el Centro Polivalente de Cienfuegos, auspiciado por la UNESCO, ofrece una promisoría perspectiva, que se fortalece con la ayuda de la enseñanza técnica y profesional y la creciente participación de los técnicos de las fábricas en la programación y la enseñanza directa de los trabajadores.

Enseñanza de Idiomas

La Dirección Nacional de Enseñanza de Idiomas tiene a su cargo la orientación, dirección, planeamiento, superación y evaluación de la enseñanza de idiomas extranjeros en la educación de adultos.

La Dirección Nacional se apoya para la coordinación del trabajo en los Departamentos Provinciales que tienen responsabilidades homólogas. Las Escuelas de Idiomas funcionan como centros nocturnos al servicio de la clase trabajadora, en locales de Secundarias Básicas y de Escuelas Primarias y, en ocasiones, en locales propios.

El objetivo de estas escuelas es lograr que los trabajadores que concurren a sus aulas dominen los aspectos que abarca la lengua, o sea, entender, hablar, leer y escribir para que sean capaces de contribuir con mayor eficiencia al desarrollo económico, técnico y cultural del país, y al mismo tiempo, a estrechar más los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos.

Sus planes de estudio tienen una duración de siete semestres (tres años y medio), excepto los idiomas portugués, español e italiano, que por sus características se enseñan en cuatro semestres, equivalentes a dos años de estudio. Hay dos periodos de incorporación en cada año escolar.

Los idiomas fundamentales que se enseñan son el inglés, el ruso, el francés y el alemán. A ellos se añaden el italiano, el checo, el chino, el húngaro, el portugués, y otros, según las posibilidades profesoras. Un renglón importante lo constituye la enseñanza de español para extranjeros.

La evaluación del aprendizaje en la enseñanza de idiomas está encaminada a medir los cuatro aspectos que la misma persigue y de los cuales se hace mención anteriormente.

Las pruebas periódicas o ejercicios de rendimiento contemplan tanto el aspecto oral como el escrito, con el uso de cuanto medio técnico se disponga. Esta evaluación se caracteriza por ser colectiva, acumulativa e integrada al proceso de aprendizaje.

En cada una de las escuelas funcionan los siguientes organismos:

- a) Consejo de Dirección, organismo máximo presidido por el Director de la escuela.
 - b) El Consejo Técnico que tiene a su cargo el análisis y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, y evalúa los resultados obtenidos en cada semestre.
 - c) El Consejo de Escuela, que coordina todas las tareas y actividades educacionales que cada una de las organizaciones de masas en particular y todas ellas colectivamente deben impulsar.
- Además existen el Claustro de Profesores, que discute y acuerda las medidas generales de la enseñanza dirigida al mejor funcionamiento del centro. El Colectivo de Cátedra chequea el cumplimiento de los planes de trabajo del profesorado y el cumplimiento de los programas.
- d) El Consejo de Aula, que vela por la disciplina, limpieza y cumplimiento del reglamento de la escuela en el aula.

La ayuda técnica a las escuelas se realiza sistemáticamente a través de las visitas programadas por el Ministerio de Educación, por la Dirección Nacional de la Enseñanza y por los Departamentos Provinciales. Estas visitas están encaminadas a orientar y supervisar el trabajo realizado por los centros y a su vez a intercambiar opiniones con los maestros, sobre la efectividad de los planes de estudios, programas, etc.

El centro de mayor nivel de esta Dirección es el Instituto de Formación de Maestros de Idiomas "Máximo Gorki". Como sus graduaciones anuales no son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de aprender lenguas extranjeras por los trabajadores, se hizo necesario crear dos escuelas de formación inicial de maestros de idiomas para dar solución momentánea a la falta de profesores y acometer, en un tiempo más breve, la formación de los mismos.

Estas escuelas de formación inicial se nutren fundamentalmente de amas de casa, estudiantes y trabajadores, que una vez que han cursado estudios en las escuelas de idiomas, expresan sus deseos de trabajar como maestros, a cuyos efectos se les prepara para poder realizar esta tarea, dada la creciente demanda de este servicio como necesidad del progreso tecnológico y de la propia enseñanza.

El Instituto de Idiomas "Máximo Gorki" forma maestros de idiomas con un carácter regular, en las siguientes lenguas: Alemán, Francés, Inglés y Ruso.

El Plan de Estudios tiene una duración de cuatro años y los alumnos ingresan al mismo con **noveno grado** aprobado.

Al concluir sus estudios, los graduados pasan a prestar sus servicios en las distintas escuelas de idiomas del país.

La superación técnica de todos los profesores de idiomas se efectúa a través de planes confeccionados por la Dirección Nacional en cada una de las lenguas que la misma atiende. Además, se utilizan los cursos que organizan nuestras universidades, así como cursos de verano y de especialización en los distintos países de donde estas lenguas son nativas.

Aunque los enfoques más modernos de la enseñanza de idiomas son del dominio de la mayoría de nuestros asesores, su aplicación se resiente en su eficacia por el nivel promedio del profesorado y las insuficiencias de medios técnicos. Merece destacarse, por otra parte, los planes inmediatos dirigidos al fomento de cursos especiales de intérpretes y traductores.

Actualmente existen 51 escuelas de idiomas en todo el país, que en el primer semestre del año escolar 1971-72 tenían una matrícula de 22.490 alumnos, atendidos por 506 maestros.

El Instituto de Idiomas "Máximo Gorki" tiene una matrícula de 456 alumnos en el presente curso escolar.

Movimiento juvenil

"En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Escuelas no deberían decirse, sino talleres".

José Martí.

Los distintos tipos de escuelas del Movimiento Juvenil y su estructura de Dirección Nacional, Provincial y Regional fueron creados con los objetivos de promover, organizar y controlar la elevación de la escolaridad de los jóvenes con gran retraso escolar entre los 13 y 16 años de edad, y proporcionarles a la vez el aprendizaje de un oficio, mediante la conjugación de la teoría con la práctica.

Las escuelas en su primera etapa experimentaron, como consecuencia de las características locales y los requerimientos de la producción, transformaciones que determinaron la existencia de varias modalidades o tipos, tales como: Aulas Juveniles, Centros Juveniles, Centros Integrales, Escuelas-Talleres y otros. Hasta la promulgación del Decreto 3664/71, que las agrupa en Escuelas-Talleres- Centros Juveniles, Escuelas Vocacionales y Pre-Columnas.

Estas constituyen un medio idóneo para combatir la deserción y el retraso escolar, al tiempo que permite rescatar un sector de la juventud que, de continuar en esta situación, sería fuente propicia de conductas antisociales, incorporándolos a una vida con amplias perspectivas de calificación y superación personal, que ofrece ya obreros a distintos sectores productivos. El régimen escolar para jóvenes subescolarizados, integrado en sistema paralelo de educación, conjuga, además, la necesidad de reintegrar a la educación a jóvenes

de ambos sexos que han abandonado sus estudios con la idea de satisfacer necesidades apremiantes de personal calificado para las distintas ramas de la producción y los servicios.

La base pedagógica de las escuelas del Movimiento Juvenil está constituida por la relación integral de la teoría con la práctica, del estudio con el trabajo y de la escuela con la sociedad revolucionaria que construimos.

El cumplimiento de este principio y de las normas consecuentes se garantiza por medio de:

—Establecimiento del asesoramiento y de la inspección por parte del Ministerio de Educación.

—La celebración frecuente de eventos técnicos educacionales con la participación de maestros, especialistas técnicos de la producción y personal dirigente.

—Los seminarios permanentes de superación y el cumplimiento de los programas de las Escuelas de Preparación Inicial de Maestros.

Los establecimientos docentes del Movimiento Juvenil adoptan las formas siguientes:

a) Escuelas juveniles vocacionales

Agrupan a los jóvenes de ambos sexos, de 13 y 14 años de edad, y tienen un carácter de orientación vocacional, donde la actividad fundamental es el estudio.

En estas escuelas se eleva el nivel de escolaridad de los jóvenes hasta el sexto grado. El trabajo se instrumenta como elemento formativo y en función de la orientación vocacional del alumnado, encaminada a su futura incorporación a las Escuelas Tecnológicas del sistema regular de enseñanza y otras formas de capacitación, al completar satisfactoriamente el 4.º semestre (equivalente al sexto grado) o al terminar su Curso Secundario de Superación Obrera.

b) Escuelas-talleres

Agrupan a los jóvenes de ambos sexos, de 15 y 16 años de edad, combinándose en ellas el estudio para la elevación de la escolaridad con el desarrollo de habilidades manipulativas básicas que les permitan realizar una actividad laboral en un oficio u ocupación determinada. Con un régimen de cuatro horas de estudio y cuatro de información técnica y práctica de oficios. Al arribar a la edad laboral (17 años) pueden ser contratados como obreros en el centro de trabajo donde funciona la Escuela-Taller.

e) Centros juveniles

Agrupan a los jóvenes de ambos sexos, de 13 y 14 años, con dos sesiones de estudio y generalmente representan un paso previo a las Escuelas-Talleres. Combinándose en ellos visitas a talleres y Círculos de Interés Científico-Técnico como apoyo a las actividades prácticas de las otras instituciones del Movimiento Juvenil.

d) Precolumnas

Agrupan igualmente a los jóvenes de ambos sexos, de 15 y 16 años de edad, teniendo objetivos similares a los de las Escuelas-Talleres.

ro con los métodos organizativos y políticos del Movimiento Columnista, atendido por la UJC.

Los planes y programas de estudio de estas escuelas se confeccionan teniendo en cuenta las peculiaridades de edad y subescolaridad de estos alumnos, así como sus posibilidades de tiempo de estudio.

Junto a la actividad docente y de trabajo se organizan las actividades deportivas y culturales y se desarrollan las organizaciones estudiantiles (Brigada Roberto Rodríguez, "El Vaquerito") como manera de buscar la formación integral de los alumnos.

El carácter especial de esta enseñanza para adolescentes exige una preparación idónea en los cuadros de dirección y supervisión. A ese fin existe una Escuela Nacional del Movimiento Juvenil en vías de lograr su segunda graduación.

Los calendarios establecidos se organizan en semestres independientes y en el caso de las Escuelas Juveniles contemplan un periodo de incorporación en la **Escuela al Campo**.

Actualmente esta enseñanza cuenta con 134 Centros Juveniles; una Escuela Vocacional y 264 Escuelas-Talleres con matrículas de 11.247; 300 y 15.202 alumnos, respectivamente, para un total de 399 centros y 26.749 alumnos.

Preparación y superación del personal docente

La extensión y diversidad de los frentes educativos, tipo de escuelas y características del medio y del alumnado, descritos en los capítulos anteriores, evidencian la ingente labor de promoción de personal que —desde hace años— se viene realizando, a fin de formarlos y atenderlos como maestros para que respondan a tan variadas necesidades.

Tal preparación —a partir de las posibilidades de amplias canteras populares— ha tenido que hacerse de modo **emergente** en diversas instituciones: cursos introductorios, seminarios de preparación inicial, seminarios permanentes, seminarios nacionales y seminarios de cuadros.

El Equipo de Preparación y Superación del Personal Docente es el encargado de orientar, dirigir, controlar y evaluar las actividades correspondientes a estas instituciones.

Curso introductorio

Se desarrolla en escuelas provinciales de carácter interno, en las que los aspirantes a maestros adquieren una preparación inicial que les permite comenzar a trabajar en la docencia y completar al mismo tiempo su formación en los seminarios permanentes o sabatinos.

La captación de alumnos se hace en coordinación con las organizaciones políticas y de masa y entre el alumnado de las escuelas-talleres y de adultos. Para el ingreso se requiere tener una escolaridad mínima de sexto grado y aprobar la prueba de selección.

En cada Curso Introductorio funcionan el Consejo de Dirección y el Claustro de Profesores, la Asamblea del Aula, que se integra por sus alumnos, presidiéndola un profesor y un delegado de la organización estudiantil, tiene una gran importancia por su carácter formativo.

Tiene una duración de tres semestres. El primero y segundo semestre tienen 17 semanas de clase cada uno. El tercero, 14 semanas de estudio y 4 de práctica docente en un aula.

El primer semestre comprende estas asigna-

turas: español, matemática, biología, geografía y nociones de materias pedagógicas.

El segundo semestre: español, matemática, física, historia, sicología, didáctica de la matemática y didáctica del español.

En el tercer semestre: matemática, español, física y química, dibujo, didáctica de los estudios sociales, didáctica de las ciencias y didáctica de la alfabetización. En los tres semestres se desarrollan actividades culturales y deportivas y realizan su práctica docente en distintas escuelas.

La **evaluación** de los alumnos se hace teniendo en cuenta no sólo los aspectos cultural y pedagógico, sino también su participación en las actividades de la escuela y sus condiciones para la profesión.

El personal docente del curso se selecciona por su nivel cultural, técnico e ideológico y su experiencia en la docencia.

Seminario permanente (sabatinos)

Esta institución docente, considerada como la **fundamental**, ha sido creada para la superación de los maestros en ejercicio. Funciona una vez a la semana con seis horas de duración y la asistencia de los maestros es obligatoria.

Integran el seminario: el Director y el Subdirector, los profesores guías, por materias que atienden la superación cultural y los orientadores pedagógicos que están responsabilizados con la ayuda técnica y las actividades de control.

Funciona un Consejo de Dirección y el Claustro de Profesores. Los maestros-alumnos están organizados por grupos según el curso al que están incorporados y el nivel que imparten en sus aulas respectivas. Las aulas funcionan en equipos de alumnos para desarrollar distintas actividades y la emulación. El seminario comprende **tres sesiones**: superación cultural, ayuda técnica y actividades de control.

La superación cultural para los maestros no titulados abarca cuatro cursos sistemáticos:

El Curso Básico ofrece: matemática, español, dibujo, geografía, historia y ciencias. El Primer Curso: matemática, español, dibujo, biología, historia y geografía. El Segundo Curso: matemática, español, química y física. El tercer curso (final): didáctica general, organización escolar, sicología y didácticas especiales del español, las ciencias, la matemática y los estudios sociales.

Ayuda técnica

La ayuda técnica capacita al maestro para su trabajo docente y estimula su capacidad en actividades eminentemente prácticas, que lo conducen al estudio, la investigación y el desarrollo de iniciativas para dirigir, como animador, el plan de su escuela. Comprende:

- 1.— Estudios e investigaciones sobre temas pedagógicos.
- 2.— Actividades en el taller pedagógico, donde se realizan clases prácticas, se planifican las tareas, se elabora el plan de clase y se confeccionan medios de enseñanza.
- 3.— Participación en Círculos Populares de Cultura y en Seminarios Literarios y Científicos.

Actividades de control

Comprueba y analiza la situación de las aulas de la comunidad, impulsa la emulación y activa la estadística.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Ciencia (SNTEC) y otras organizaciones políticas y de masa participan para brin-

dar y recibir informaciones o proponer actividades.

Los maestros se evalúan integralmente no sólo por el aprovechamiento demostrado en el seminario, sino también por su labor en el aula donde ejercen.

El personal docente recibe la orientación para su trabajo en los preseminarios (reuniones técnicas preparatorias).

Seminario de preparación inicial

Para los casos de mayor urgencia se organizan estos seminarios de quince semanas como mínimo, en las cuales se imparten los conocimientos y prácticas indispensables para que los alumnos comiencen a trabajar como maestros. Esa iniciación se completa con la asistencia a los seminarios permanentes. Para ingresar al seminario se requiere una escolaridad mínima de sexto grado.

Seminarios nacionales

Se imparten a dirigentes y asesores técnicos con el fin de profundizar en materias específicas (organización escolar, sicología, didáctica, tecnología educativa, etc.).

En estos seminarios, que se realizan tres o cuatro cada año, se analizan problemas de la organización y los cambios dentro del sistema, así como las cuestiones pedagógicas de más importancia.

Seminarios de cuadros

Se desarrollan nacional y provincialmente para superar el personal técnico-docente y dirigente, en frentes específicos. En las distintas instituciones de preparación y superación de los maestros —incluyendo las Facultades Obreras y los Departamentos de Capacitación— se trabaja sobre la base de una didáctica práctica, que conduce al dominio de las formas de la organización escolar, la animación social en el profesorado y de la más activa y numerosa participación de los adultos bajo el principio de "aprender a hacer, haciendo". Estos principios se corresponden con el lema: "Todo lo que se quiera bueno en las escuelas, debe ser primero bueno en los seminarios".

Al hablar de las formas de preparación y superar al magisterio de la Educación de Adultos, ha de tomarse en cuenta que muchos de nuestros maestros de Educación Obrera y Campesina son obreros cuyos niveles y actitud revolucionaria los convierte en maestros voluntarios de sus compañeros, sin abandonar la producción, lo cual constituye un mérito. Muchos trabajadores también fungen como instructores de oficios en Escuelas-Talleres o en cursos de capacitación. Se desarrolla además, en todos los niveles, el movimiento de monitores, como medio de utilizar las distintas formas posibles de participación como alumnos y como maestros de sus compañeros.

La mayor participación del movimiento obrero asegura en el futuro inmediato una fuente de maestros de nivel técnico deseable, a la vez que con experiencia industrial.

Los esfuerzos por lograr mejores canteras y mejores niveles iniciales de selección elevarán la capacidad de retención de matrícula y de conocimientos en el alumnado, así como la calidad de la enseñanza en su conjunto.

El Centro de Desarrollo Educativo del MINED es hoy una fuerte base para el impulso a la investigación y la experimentación en la educación de adultos, que acrecenta sus perspectivas con el apoyo de los centros de formación pedagógica, tecnológica, y las universidades.

Funcionan cuatro cursos introductorios en el país con 243 alumnos y 21 seminarios de preparación inicial con 634 de matrícula. Cada semana se reúnen los maestros en ejercicio en 424 seminarios, donde se superan aproximadamente 15.568 trabajadores docentes.

Experiencias innovadoras

Al crear la Revolución las condiciones objetivas y subjetivas para un uso total y armónico de todas las posibilidades culturales que la comunidad posee y destruir las contradicciones antagónicas entre la escuela y la sociedad, se posibilitan realmente los medios para diversificar las ofertas educacionales, partir de la especialidad del adulto como sujeto receptor de conocimientos y hacer más atrayentes las instituciones escolares. De esta forma el Viceministerio de Educación de Adultos ha instrumentado los Círculos Populares de Cultura, los Seminarios Literarios y Científicos y las Instituciones Intraescolares, como formas asistemáticas de educación para contribuir a la integralidad y continuidad de nuestra educación.

Círculos populares de cultura

Los Círculos Populares de Cultura, valiéndose de los recursos humanos (científicos, técnicos y humanísticos) y materiales (salones de actos, imprentas, medios masivos de comunicación, etc.) que las comunidades poseen, brinda en más de un centenar de instituciones creadas en todo el país ciclos flexibles (8 a 16 sesiones), de temas diversos, destinados a unos 8.000 trabajadores, fundamentalmente maestros. Su Consejo de Dirección programa los ciclos (basándose en el inventario de los recursos humanos que se poseen y la detección mediante encuestas de las preferencias), dirige la divulgación, controla la matrícula y asistencia, garantiza el cumplimiento de las programaciones y otorga los créditos de participación.

Seminarios literarios y científicos

Los Seminarios Literarios y Científicos, que por centenares se organizan en las diversas ramas del Viceministerio de Educación de Adultos, se proponen fomentar el hábito de la lectura y el autoaprendizaje mediante la discusión y análisis de obras de arte literario. Consiste en tomar un libro, por un grupo de personas, y estudiarlo colectivamente. En el desarrollo de la actividad se programan conferencias, trabajos escritos por equipos, visitas, dramatizaciones de pasajes, mesas redondas, paneles, etc., que lo convierten en una actividad integral, cuyo carácter instrumental le viene dado por la adquisición progresiva de un buen método de lectura.

A través del estudio de la obra se obtienen los datos ideológicos, científicos y sociales que le dan el sesgo interdisciplinario al Seminario Literario. Nuestra revista trimestral "El placer de leer" (60.000 ejemplares) contribuye al éxito de la actividad que actualmente, como saludo a la ce-

lebración del "Año Internacional del Libro", se incrementa en todo el país.

Instituciones intraescolares

Las Instituciones intraescolares —de gran desarrollo en el Movimiento Juvenil— pretenden, en cualquier tipo de nuestras escuelas, una vinculación funcional con la comunidad. Una Coral Musical, un Círculo de Estudio Político o Científico, un Grupo de Teatro, un Huerto Escolar, una Biblioteca, un Mural, contribuyen a desarrollar capacidades y habilidades para la vida, a la par que abren nuevas perspectivas dentro del trabajo diario y la cooperación social. Su diversidad estimula la participación de los educandos en algunas de ellas, para recibir en cambio los beneficios de todas.

Las Instituciones intraescolares son parte importante en el entrenamiento de los maestros que se forman en las Instituciones de Preparación y Superación de Maestros.

Sobre los métodos

El proceso de la Educación de Adultos ha llevado implícitos el cambio y la profundización de sus problemas metodológicos. Vale la pena para señalar esa evolución expresar que, aunque partimos de métodos absolutamente inadecuados para la enseñanza del adulto, con la experiencia de la Campaña de Alfabetización iniciamos la evolución sistemática hasta situarnos en las condiciones flexibles de hoy, que sobre la base de una audaz experimentación nos va llevando al dominio de características, leyes, condiciones y principios que dan base científica a nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje en el campo de la metodología en todos sus niveles.

En el marco de los métodos generales, hemos debido atender a los grandes fines estratégicos de la Revolución, junto a los objetivos de sus diversas líneas de desarrollo. Hemos sido tenaces siguiendo los cambios profundos de las estructuras adecuándolos a nuestros recursos, y en cualquier medio, rural o urbano, adecuar la participación de maestros y alumnos ha sido un principio consecuentemente seguido.

En el mundo de las relaciones hemos hecho prioridad de aquellas que fortalecen el sistema desde los principios marxistas-leninistas: las relaciones con las organizaciones que se responsabilizan con la construcción del socialismo en una actividad unánime que impulsa la emulación con los estímulos de las grandes motivaciones sociales, que son los cambios estructurales que se derivaron de la victoria revolucionaria de 1959.

Las referencias anteriores pautan un cuerpo de "leyes pedagógicas" probadas por los hechos, entre las que merecen citarse las siguientes:

- a) La educación de las masas es tanto un deber como un derecho, y su gran motivación es la construcción del socialismo.
- b) No hay avance posible ni estabilidad de la educación popular sin el apoyo consecuente de las organizaciones políticas y de masas.
- c) La participación en los cambios sociales determina que la sociedad en su conjunto resulte el enseñante mayor, de la que el sistema de Educación de Adultos es sólo uno de sus mecanismos de apoyo.
- d) Toda sociedad con voluntad de desarrollo cuenta con recursos infinitos para la realización del hombre que en el ejercicio de la práctica social transforma la naturaleza y la sociedad.

e) La transmisión del conocimiento y la exaltación del ejemplo son, al margen del sistema y por encima de él, un magisterio eficaz y posible dentro de un país en marcha contra el subdesarrollo y sus causas internas y foráneas.

En el proceso metodológico general, sus progresos y su definición dentro de la funcionalidad de la Educación Permanente, son absolutamente determinantes las siguientes características: la masividad, que se sale del estrecho marco de comunidad para manifestarse como propósito nacional; la gratuidad, que define cada vez más a la educación en su conjunto como una inversión nacional, de propósitos integrales; la continuidad, que programa por etapas terminales, sin cerrar las articulaciones para los estudios superiores a todo el que esté en condición de realizarlos; la voluntariedad, que estimula, sin coacción, mediante los recursos morales y colectivos de la emulación.

El proceso revolucionario no admite comercialización, coerción, espontaneísmo ni competencia. La fuerza que impele su proceso educativo necesita ofrecer al pueblo una opción total dentro de la cual la emulación socialista destaca el ejemplo de los mejores, otorgando —junto al honor— las responsabilidades.

En la aplicación de estos principios metodológicos, impuestos por una realidad cambiante dentro de un marco estrecho para las opciones, es natural que nos hayan faltado muchas veces el rigor científico en la aplicación; el control requerido en experimentación que apuntalan los conceptos; cierta estabilidad del sistema, golpeado a veces por circunstancias de inadaptación y otros por los limitados recursos humanos y materiales, afectados en ocasiones por desniveles en la organización. Todos estos factores han lesionado hasta la fecha esa homogeneidad deseable en las ofertas educacionales. Sin embargo, sobre la marcha, asistida de la crítica constante, y de la entusiasta creatividad de las masas, ha quedado instrumentado todo un sistema paralelo de enseñanza para adultos y jóvenes subescolarizados, que parte de su especificidad como sujetos receptores de conocimientos, usuarios de sus capacidades y participantes cotidianos de la múltiple oportunidad que una sociedad sin explotación ofrece a todos.

En cuanto a los métodos particulares referidos a niveles y disciplinas diversos, dentro de los distintos frentes de enseñanza, la orientación fundamental es lograr que sus modos y mecanismos los hagan activos e interesantes dentro de la mayor participación de los alumnos y correlación de las materias.

En este aspecto específico de la metodología se tienen muy en cuenta tanto los recursos humanos y materiales que se disponen como las edades de los alumnos.

Dos factores, de cuya feliz combinación dependerán siempre las promociones individuales y la eficacia de un programa, son el tiempo de estudio diario y la capacidad promedio de los maestros, que no siempre poseen los niveles de exigencia para la aplicación consecuente de una metodología funcional. Vale decir, un estilo de enseñanza que conduzca al adulto al autoaprendizaje, para el mejor gobierno de sus vivencias y el ejercicio pleno de la comunicación.

No tiene objeto en la presente fundamentación entrar a detallar la variada gama de formas didácticas especiales que en la lucha contra el tradicionalismo aplican ya, con relativo éxito,

nuestros técnicos y especialistas para la preparación inicial y la superación constante de los maestros e instructores de oficios en todas y cada una de las materias teóricas y prácticas de los programas.

Legislación

La Educación de Adultos se regula por un cuerpo de resoluciones ministeriales que la ha ido modificando y enriqueciendo a partir de la Resolución 07692, de 11 de febrero de 1959, que organizó el inicio de la campaña de alfabetización.

El 26 de septiembre de 1960, al exponer ante la ONU nuestro Primer Ministro, comandante Fidel Castro, que: "nuestro pueblo se propone librar su gran batalla contra el analfabetismo, con la meta ambiciosa de enseñar a leer y escribir al último analfabeto en el próximo año", el pueblo hizo suya la tarea. Al terminar la campaña, el día 22 de diciembre de 1961, se ofreció oficialmente al pueblo su resultado en el orden educacional, en un documento de nueve puntos leídos por el Ministro de Educación.

La evaluación de la epopeya alfabetizadora de 1961 fue realizada por una Misión de UNESCO, compuesta por los expertos Anna Lorenzetto y Karel Neys, en febrero-marzo de 1964. En su informe titulado "Los Métodos y Medios utilizados en Cuba para la Supresión del Analfabetismo", afirma la Misión: "La campaña no fue un milagro, sino una difícil conquista lograda a fuerza de trabajo, de técnica y de organización".

A partir de 1962 surgió, como sistema, la obra de continuación de la posalfabetización, que se ha apoyado en un profuso cuerpo legislativo donde se destacan las siguientes Resoluciones Ministeriales:

N.º 320 del 28 de septiembre de 1962, incorporando las Escuelas Nocturnas a la Dirección de Educación de Adultos.

N.º 2703 del 1.º de mayo de 1963, creándose los Cursos Secundarios de Educación de Adultos.

N.º 4303 de junio de 1963, estableciendo el Calendario Académico.

N.º 222 del 20 de marzo de 1964, estableciéndose las normas generales que reglamentan el funcionamiento de la educación de masas.

N.º 144 del 11 de febrero de 1965, que establece las siguientes normas en relación con la educación de adultos:

- a) Concepto de la educación de adultos.
- b) Formas que asumirá la educación de adultos.
- c) Niveles dentro de la educación de adultos.
- d) Créditos académicos y articulaciones de los distintos cursos y niveles.
- e) Aplicación de los planes de educación de adultos.

N.º 018 del 69, que dispone la incorporación al Ministerio de las Facultades Obreras y Campesinas de las tres universidades.

N.º 3364 de 1971, que establece las instituciones educacionales del Movimiento Juvenil.

N.º 100 del 20 de septiembre de 1971, que contempla la estructura y funcionamiento del Ministerio de Educación.

Financiamiento

En nuestro país el servicio de la educación es absolutamente gratuito. No se cobra derecho alguno para el disfrute de los servicios de la educación, que se estimula con la gratuidad absoluta de libros y medios de enseñanza, además de las

Gráficas

Una visión global de la estructura del Viceministerio de Educación de Adultos ofrece las siguientes gráficas contentivas de las dependencias de esta rama del Ministerio de Educación y los niveles del sistema. Esta panorámica permitirá que, cuando informemos los contenidos específicos de trabajo de cada una de las Direcciones, pueda ampliarse la perspectiva general.

disposiciones oficiales de la legislación laboral, que ofrece diversos tipos de facilidades para el estudio de los trabajadores.

El gasto nacional total de Educación de Adultos se sufraga por los presupuestos situados por el Gobierno en el Ministerio de Educación, al que debe añadirse el gasto de las empresas industriales, agropecuarias y de servicios utilizados por los departamentos de capacitación de cada empresa en la formación calificada de trabajadores durante el servicio y dentro de otras formas de enseñanza.

Las Secretarías de Educación de las organizaciones políticas y de masa tienen sus presupuestos particulares para cubrir gastos de personal de apoyo en todos los niveles.

A la inversión nacional en el frente de la Educación de Adultos, se une el trabajo voluntario gratuito de miles de obreros-maestros, que, de forma controlada, ofrecen los Sindicatos y otras organizaciones. Ello representa una sensible contribución al financiamiento de nuestro sistema de Educación de Adultos, que se beneficia además con serias inversiones en recursos materiales por parte de empresas y organizaciones.

Podemos añadir que aquí las asignaciones financieras para Educación de Adultos desde 1960 han tenido un ritmo creciente en atención no sólo a las grandes matrículas anuales que atendemos, sino a los gastos que se derivan del progresivo ascenso de nivel de las instituciones del Sistema Paralelo, Escuelas de Idiomas, Movimiento Juvenil, etc.

Se prevén significativos cambios para la década del 70, que aumentarán la cuantía de las inversiones debido al incremento en la tecnología que exige la preparación calificada progresiva, pautadas dentro de los planes de desarrollo.

Indicaciones generales

Entre las Indicaciones Generales del Ministro de Educación, que constituyen la pauta fundamental para el cumplimiento de los planes de trabajo educativo y administrativo del año escolar en curso (1971-72), es importante destacar las que directamente se refieren al Viceministerio de Educación de Adultos.

Se señala en ellas la intensificación del trabajo contra el analfabetismo residual, con preferente atención a los sectores jóvenes y a las comunidades más intrincadas y difíciles, destacándose las siguientes indicaciones:

Continuar la "Batalla del Sexto Grado" mediante el fortalecimiento de las escuelas nocturnas y las escuelas de centros de trabajo, base campesina y granjas, de acuerdo con las actuales necesidades de los trabajadores. A ese efecto introducir en el aprendizaje nuevas formas metodológicas y organizativas.

Trabajar de modo sistemático con vista a orientar al alumnado de las Facultades Obreras y Campesinas del Curso Secundario hacia los estudios tecnológicos superiores, la calificación y la recalificación técnica.

Desarrollar en las FOC establecidas en industrias, una programación que responda a las necesidades del desarrollo, en coordinación con las universidades, la dirección de cultura y el frente de trabajo ideológico de la Revolución.

Estudiar en coordinación con las universidades y centros pedagógicos la posibilidad de formar especialistas en Educación de Adultos y la introducción de materias pedagógicas de esta rama dentro de sus respectivos planes de estudio.

Consolidar la enseñanza de idiomas en el territorio nacional sobre la base de estabilizar las matrículas, introducir medios modernos de aprendizaje.

La Habana, Cuba, 1972.)
(De "Seminario Latinoamericano de Educación de Adultos".)

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION DE ADULTOS

